

NOVO SERVIÇO PÚBLICO: A NOVA GESTÃO DO CBMSC A PARTIR DA MUDANÇA ORGANIZACIONAL

New Public Service: The new management Fire Brigade of Santa Catarina from organizational change

Guideverson de Lourenço Heisler

Major do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Possui graduação em Curso de Formação de Oficiais pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (1994), especialização em Políticas Públicas pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2006) e mestrado em Administração pela Universidade do Sul de Santa Catarina (2011). Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração Pública. Email: heisler@cbm.sc.gov.br

RESUMO

Vivencia-se um momento de transição na gestão pública com a abertura do modelo burocrático para um novo modelo de serviço público, onde a participação da sociedade é mais explícita. Serviços nos quais as organizações públicas não conseguiam atender adequadamente às demandas foram se transformando até que as esferas pública e privada pudessem instituir parcerias. Nesse cenário, detectou-se a participação de voluntários em serviços públicos como uma das possibilidades para essa nova forma de gestão, imputando às organizações públicas mudanças organizacionais. Para isso, este trabalho analisou a mudança organizacional ocorrida a partir da inserção dos voluntários na prestação de serviços à população pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC). Este estudo busca subsídios para uma melhor compreensão de como é a receptividade da corporação para com esses cidadãos, intencionados a ajudar de alguma forma, a diminuir as dificuldades em vista da escassez dos recursos humanos existentes na instituição. Para fundamentar o estudo foi utilizada a pesquisa quantitativa, aplicando-se questionários aos bombeiros militares e seus colegas voluntários, denominados bombeiros comunitários. Os resultados indicam que ainda existem resistências quanto ao novo modelo adotado, mas que a instituição vem adaptando-se para poder trabalhar de forma coesa com os voluntários e assim continuar mantendo a prestação de seus serviços aos cidadãos, mostrando que o serviço voluntário é possível devido à parceria firmada e ao fato do bombeiro militar continuar no comando das ações que são desempenhadas, trabalhando num modelo de gestão mais atual dentro do contexto social.

Palavras-chave: Mudança Organizacional. Voluntários. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

ABSTRACT

We have lived in a public management transition moment with the opening of the bureaucratic model to a new model of public service, where society participation is more explicit. These services, which public organizations could not attend the demand properly, have changed until public and private services could establish partnerships. The volunteers' participation in public services was detected in this setting as one of the possibilities to this new management formation, attributing to the public institutions organizational changes. For that, the organizational change starting from the volunteers' insertion in the population service provision by the Fire Brigade of Santa Catarina (CBMSC) has been analyzed. This study searches for subsidy to a better understanding of how the corporation's receptivity is towards these citizens willing to help, in some way, to reduce the difficulties regarding the lack of human resources of the institution. It has been used a quantitative research to justify the study, questionnaires have been given to the military firefighters and to their volunteers colleagues, called community firefighters. The results indicate there is still resistance towards the new adopted model, but the institution has been adapting itself to be able to work in a cohesive way with the volunteers and then, continue keeping the service provision to the citizens, showing that volunteer service is possible due to the held partnership and to the fact of military firefighters have been in charge of the performed actions, working in a more current management model within the social context.

Keywords: Organizational Change. Volunteers. Firefighter in Santa Catarina.

Este artigo é resultado da dissertação de mestrado em Administração, parte do Curso de Comando e Estado Maior, realizado em 2011. A pesquisa foi intitulada "Novo serviço público: uma análise da participação de voluntários em organizações estatais a partir do estudo do caso do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina". O [trabalho completo](#) pode ser acessado no portal da Biblioteca CBMSC.

1 INTRODUÇÃO

Experimenta-se um tempo no qual o gestor público vem sendo visto mais do que um mero servidor e sim um indivíduo cidadão. E por ser assim considerado, necessita colocar em prática os novos valores comunitários, articulados com as políticas que normatizam os interesses da população, ultrapassando as barreiras burocráticas e os mecanismos operacionais legais (DENHARDT; DENHARDT, 2003). Esse gestor pode-se considerar um cidadão que trabalha em prol do bem coletivo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), vem há algum tempo adotando práticas que o aproximam da comunidade, utilizando os próprios cidadãos para atuarem em conjunto aos bombeiros militares. Essa nova modalidade de ação é conhecida como bombeiro comunitário. Homens e mulheres que são devidamente capacitados para atuarem sob a supervisão dos bombeiros militares em ocorrências que requeiram a intervenção estatal, porém sem serem considerados profissionais da área de segurança pública. São puramente voluntários.

A nova administração pública vem sendo considerada como uma alternativa para a elaboração de respostas a problemas que a antiga administração não tenha atingido, ainda que haja limitações quanto a falta de foco alternativo para resolver problemas com as abordagens existentes. Busca-se uma atuação mais humanística da teoria da administração pública, com uma abordagem mais voltada à conexão dos cidadãos e governos (DENHARDT, 2012).

Meirelles (1998, p.32) comenta que “a atribuição primordial da administração pública é oferecer os serviços necessários aos administrados, não se justificando a sua presença se não para serviços à coletividade”. Nesse sentido, pode-se presumir a intenção de uma instituição estatal moldar-se aos novos tempos e à nova tendência administrativa.

O modelo burocrático é criticado pela Nova Administração Pública (NAP) como ineficiente e ineficaz no atendimento às demandas sociais, assim como o uso excessivo da formalização. A NAP pressupõe, também, que as práticas e inovações gerenciais que foram implementadas nas décadas de 1980 e 1990 eram apenas modismos gerenciais que eclodiram em organizações privadas e acabaram atingindo o setor público, citando como exemplo a reengenharia e os programas de qualidade total (SOUZA, 2006).

Ferlie et al (1997) apresentaram a *New Public Management* (NPM) como uma abordagem demonstrativa de ideias, críticas e pressupostos teóricos do gerencialismo praticado na Grã Bretanha, no setor público. A NPM gerou as seguintes diretrizes de gerencialismo:

1) maior eficiência do setor público, aproximando suas características com o setor privado, principalmente quanto aos controles financeiros e otimização de recursos;

2) diminuição do tamanho das organizações públicas combinada com a descentralização e flexibilidade para a adoção de relações contratuais com o mercado;

3) valorização do servidor público e da cultura organizacional visando a excelência dos serviços públicos; e

4) orientação para o público, visando a gestão com práticas oriundas do gerenciamento do setor privado para a melhoria da qualidade e excelência de serviços públicos.

Porém, o professor H. Moore, da *Harvard School of Government*, em seu livro afirmava que havia limitações na NPM. Moore (1999) criticou essa abordagem ao afirmar que a mesma possuía somente preocupação com a eficiência e desconsiderava outros valores das organizações públicas, não considerando, também, os valores sociais do cidadão, tratando-o como simples consumidor e desrespeitando sua representatividade social e política.

Assim, então, surge o gerencialismo, que conforme Osborne e Gaebler (1994), teria surgido como um tipo ideal, que substituiria, gradativa e naturalmente, o modelo racional legal, ou burocrático, de Weber. Esse novo paradigma surgiu como resposta às transformações recentes da sociedade.

Visando reduzir gastos e melhorar a produtividade e eficiência do setor público, o gerencialismo é empregado para atingir objetivos e metas traçados que foram prejudicados em virtude da deterioração do serviço público.

Para tanto, no CBMSC, o modelo gerencial foi utilizado para alcançar uma maior ramificação da organização no Estado e com o apoio do serviço voluntário dos bombeiros comunitários, demonstrando a união entre o serviço público e o cidadão, formando parceria.

2 DESENVOLVIMENTO

Tendo-se como base a união de esforços entre o governo, representado por instituições públicas, dentre elas o CBMSC, e a sociedade, representada pelo indivíduo ou pela coletividade, nota-se que o modelo de gestão adotado, atualmente, vem demonstrando que o novo serviço público abrange tanto o servidor como o cidadão, maior interessado na boa prestação dos serviços.

2.1 Parceria

O Brasil já experimentou várias formas de gestão dos serviços públicos, desde a privatização, descentralização, participação cidadã, etc. Keinert (1994) atribui ao Estado a responsabilidade de otimizar a energia coexistente na esfera governamental e na sociedade civil. Nota-se que o Estado tem grande interesse nas organizações do Terceiro Setor e que essas, por sua vez, vêm tentando ganhar espaço na sociedade, com a prestação de serviços integrados com o Estado. Essa atuação conjunta é denominada de parceria.

Para Drucker (2003) o desenvolvimento de atividades públicas continuará sob a responsabilidade do serviço público. Essas atividades provavelmente não desaparecerão, mas poderão se transformar.

Uma área adicional de empreendimento, bastante importante, é o emergente "quarto setor" de parcerias públicas privadas. Nestas, os órgãos governamentais de serviços, estaduais ou municipais, estabelecem os padrões de desempenho exigidos e propiciam recursos financeiros. Daí, contratam um serviço, como coleta de lixo, proteção contra incêndios, ou transporte por ônibus, com uma empresa privada por meio de licitações, assegurando dessa maneira serviços melhores a custos substancialmente mais baixos. (DRUCKER, 2003, p.15)

A população, ao longo do tempo, vem gradativamente tomando consciência de seu papel na sociedade, não aceitando que haja, por parte do governo, apenas uma simples resposta ao cidadão enquanto contribuinte. Existe o sentimento de uma mudança na população mostrando que ela possui direitos e obrigações.

As decisões tomadas de modo unilateral, ou seja, em serviços públicos nos quais a tecnocracia tem a prevalência da última palavra, em um futuro não tão distante, deverá optar por um esclarecimento amplo envolvendo alternativas, benefícios e custos da implantação ou, ainda, os problemas que podem ocorrer pela não existência da infra-estrutura necessária. Em síntese, não está longe o dia em que o Estado sentirá a necessidade de tratar o usuário/cidadão como um parceiro na gestão dos recursos naturais. É na elaboração das políticas públicas que se deve fazer presente a força popular no sentido de defender os interesses da sua comunidade (social, econômico e ambiental) (BRUDEKI, 2007, p.55).

2.2 Mudança Organizacional

As instituições públicas, a exemplo das organizações privadas, são sistemas sociais abertos e, por isso, em constante interação com o meio ambiente. Atuam, em virtude disso, buscando atingir objetivos sob influência do meio em que estão inseridas, o que poderá comprometer o comportamento e os valores da organização.

Para Carvalho (1995), essa situação contingencial mostra que as organizações devem se antecipar às mudanças impostas pelo ambiente, desenvolvendo capacidades que auxiliem na interpretação e análise de cenários, possibilitando uma resposta rápida aos futuros desafios. Assim, através de adaptação estratégica, as organizações criam mecanismos que garantam novas formas de agir, mudando o estilo de gestão, as tecnologias e processos, levando a flexibilização como uma característica desse contexto dinâmico e complexo ao qual pertencem.

Para Motta (2001, p.XIII), a mudança aparece como necessária e inevitável para garantir a sobrevivência das organizações, embora em alguns casos a transformação ocorra sem pleno conhecimento de seu sentido e alcance das medidas vislumbradas.

A mudança aparece não só como inevitável mas necessária à sobrevivência. Os fatos se alteram com rapidez, e o mesmo acontece com as ideias. Encurta-se o tempo para planejar, experimentar e agir. As mudanças terão que ser perseguidas e introduzidas antes de se saber seu total sentido e sem garantia de êxito.

Roberts (2005, p.17) comenta que o ambiente está sofrendo mudanças ao dizer que "existe a probabilidade de algo que tenha sido um bom ajuste em dado momento se ter, agora, deteriorado. Isso quer dizer que é possível haver a necessidade de uma mudança estratégica e organizacional".

No setor público, as organizações não podem ficar alheias à necessidade de, constantemente, se renovarem, reestruturando suas estratégias e

adotando novas práticas de gestão para a condução das demandas organizacionais e ambientais (KLIKSBERG, 1992).

Para Wood Jr (1992), as mudanças ocorridas no setor público do Brasil revelam que o foco é na estrutura e nos procedimentos administrativos, identificando uma mudança orientada segundo uma abordagem mecanicista.

2.2.1 Cultura Organizacional

A essência de uma organização é destacada através da cultura organizacional. Durante o processo de gestão de mudança, normalmente encabeçado pelas principais lideranças, fundadores e principais colaboradores é que se cria e consolida a cultura da organização (SCHEIN, 1987).

Schein (2009) diz que a cultura, entendida de forma abstrata, cria forças em situações sociais e organizacionais onde ela própria poderá se tornar vítima, caso não seja bem assimilada:

Cultura é um fenômeno dinâmico que nos cerca em todas as horas, sendo constantemente desempenhada e criada por nossas interações com outros e moldada no comportamento de liderança, e um conjunto de estruturas, rotinas, regras e normas que orientam e restringem o comportamento (SCHEIN, 2009, p.1).

As organizações possuem premissas culturais muito enraizadas, fazendo com que as pessoas não as questionem ou, em determinadas vezes, possam orientar comportamentos. Isso não significa que estejam alienadas, apenas agem de forma inconsciente (SCHEIN, 1987).

Para Fiates (2008), a humanidade vive em constante transformação e mudanças e, para que sejam significativas, as organizações obrigam-se a divulgar os altos índices de flexibilidade e capacidade de se autotransformarem, objetivando a promoção de soluções e respostas mais desenvolvidas, utilizando a criatividade e inovação.

Santos (2005) afirma que a organização não é algo estático, não podendo ser vista como uma máquina, pois se assim for, a mudança só ocorre através da ação de modificá-la. Os recursos humanos não devem ser considerados como força e reserva de trabalho, para poderem ser utilizados. E complementa, ao referir-se à Pirâmide de Maslow: "a organização vista como organismo é concebida como um sistema vivo, aberto, que pratica trocas com o meio interno a sua própria delimitação e com o meio externo, em busca da satisfação de suas várias necessidades" (SANTOS, 2005, p.20).

Assim sendo, por estarem inseridas em ambiente de complexidade dinâmica, Fiates (2008) lembra que as organizações devem adotar um modelo mais aberto, possibilitando maior interação com o ambiente, permitindo que haja adaptação e a otimização dos pontos fortes, evidenciando uma postura voltada ao aprendizado.

2.2.1.1 Cultura Militar

Quando as pessoas desenvolvem, por um longo período, hábitos característicos e persistentes de pensamento, passam a agir da mesma maneira. A essa singularidade chama-se mentalidade profissional. Para Huntington (1996), a mentalidade militar possui valores, atitudes e

perspectivas próprias para que seja desempenhada a função militar, sendo exercida por um técnico do serviço público, especializado na administração da violência e na segurança do Estado.

Tradicionalmente, a cultura militar é baseada em dois valores principais: a hierarquia e a disciplina. Por estar muito amarrada aos fundamentos burocráticos, com mecanismos de controle muito rígidos, a cultura militar tende a apresentar resistências às mudanças e à implantação de novas formas de gestão (FAVERO, 2010).

O militar, segundo Huntington (1996), dá mais ênfase ao grupo do que ao indivíduo. Portanto, sempre prevalecerá a subordinação da vontade individual à vontade do grupo. E Drucker (2001, p.19) observa que: "Fala-se muito sobre o fim da hierarquia. Isto é um absurdo flagrante. Em qualquer instituição, é preciso haver uma autoridade final, isto é, um patrão – alguém que possa tomar a decisão final e esperar ser obedecido".

Nesse sentido, a proposição de mudanças em organizações militares deve ser elaborada com vistas a não desconsiderar os elementos fundamentais da cultura pois, segundo Wortmeyer (2008), se isso não ocorrer poderá haver apenas uma reinterpretação e ressignificação de acordo com os pressupostos já arraigados, não combatendo as resistências do meio, para desencadear as mudanças na cultura militar.

2.3 Resistências

As mudanças pretendidas podem ser mal interpretadas e entendidas como ameaças aos atores que constituem determinado cenário. Cabe, assim, uma reflexão a respeito de resistências que possam surgir como consequência de mudanças ocorridas no ambiente organizacional.

Para Motta (2009, p.36), conviver com a incerteza e com as variações intensas não é fácil e, conforme se aumenta a sensação de incerteza e risco, aumenta-se, também, a procura por segurança e regularidade dentro da organização.

Surgem, então, os comportamentos de natureza defensiva contra a imprevisibilidade e as variações intensas. São comportamentos de repressão da incerteza com vistas a contornar a pressão psicológica, sentida por dirigentes, de ter de decidir com base em conjecturas e fatores não-controláveis pela empresa (MOTTA, 2009, p.36).

Quando surgem as mudanças organizacionais, leva-se em consideração os valores que podem ser introduzidos por pressões do ambiente externo ou interno, os quais acabam sendo comparados com os valores já existentes e adotados na organização.

Dessa maneira, observa-se que as práticas de transformação organizacional ficam sujeitas à recepção ou resistências, conforme o nível de aceitação ou rejeição desses novos valores e interesses.

Para que a mudança seja possível e considerada como algo interessante e significativo, a organização necessita diminuir a resistência, fazendo com que a mudança seja sentida de maneira gradual, em etapas, visando atingir a todos e possibilitar, ao mesmo tempo, o grau de mudança que cada indivíduo poderá aceitar. Utilizar estratégias que auxiliem nessa transformação, como processos de educação e comunicação que informem o que estará ocorrendo é

um bom caminho para abrir um canal de diálogo entre as partes envolvidas, dando maior credibilidade e transparência ao processo de mudança.

A resistência, para Motta (2001), é encarada como algo tão comum quanto a própria mudança e, nessa perspectiva, procura-se mostrar que receios às mudanças são naturais e transformam as relações de trabalho como oposição à mudança.

2.4 Metodologia

O estudo realizado utilizou, quanto à filosofia da pesquisa, a abordagem positivista para a investigação de bombeiros militares e voluntários (comunitários), através do estudo das relações dos fatos e da quantificação da realidade vivenciada por esses integrantes.

Segundo a lógica da pesquisa, o método dedutivo é o utilizado nas ciências formais para demonstrar a veracidade de seus enunciados. Vai do geral para o particular e conduz a conclusões oriundas de pontos de partida (Gil, 1994). O método dedutivo é o:

[...] processo pelo qual, com base em enunciados ou premissas, se chega a uma conclusão necessária, em virtude da correta aplicação de regras lógicas. Caracteriza-se pelo emprego de cadeias de raciocínio. Pode utilizar resultados da experiência, expressos em termos de relações. É dedutivo o raciocínio que parte do geral para chegar ao particular, ou seja, do universal ao singular, isto é, para tirar uma verdade particular de uma geral (LAKATOS; MARCONI, 2010, p.256).

Na abordagem do problema, a pesquisa pode ser considerada como quantitativa pois refere-se ao emprego da quantificação, tanto na coleta de informações quanto no tratamento dado para a interpretação, através de técnicas estatísticas. É a tradução de opiniões e informações em números, os quais podem ser classificados e organizados. Foi utilizada na apreciação dos questionários respondidos pelos bombeiros militares e bombeiros comunitários na busca de um melhor entendimento da relação entre ambos.

Quanto ao objetivo da pesquisa, considera-se como uma pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória, pois se trata de tema novo. Nesse sentido, Gil (1994, p.45) comenta que "este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado[...]". Também é uma pesquisa descritiva, pois descreve o comportamento dos fenômenos sendo utilizada para identificar e obter informações sobre as características de um determinado problema ou questão. As pesquisas descritivas têm como principal objetivo a descrição das características de uma dada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, incluindo-se pesquisas que têm por objetivo levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população (GIL, 1994).

Quanto à estratégia de pesquisa, caracteriza-se como estudo de caso que se configura por ser um estudo mais profundo de um fenômeno de interesse. Permite amplo detalhamento do fenômeno em questão e o emprego de múltiplos métodos de coleta e tratamento de dados. Segundo Gil (1994, p.79) "este delineamento se fundamenta na ideia de que a análise de uma unidade de determinado universo possibilita a compreensão da generalidade do mesmo

ou, pelo menos, o estabelecimento de bases para uma investigação posterior, mais sistemática e precisa”.

2.4.1 População e amostra

Na época da aplicação dos questionários (setembro de 2011), o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina possuía um efetivo composto por 1816 bombeiros militares e 1979 bombeiros comunitários, distribuídos em 90 municípios onde o CBMSC estava implantado.

Somente os bombeiros militares e comunitários que desenvolvem atividades operacionais foram utilizados para efeito de população, desconsiderando-se o efetivo administrativo.

Foi considerado um erro amostral de 4% (quatro por cento) e a pesquisa estatística foi realizada através de uma amostragem estratificada proporcional que, segundo Barbeta (2010, p.49) nesse tipo de amostragem “a proporcionalidade do tamanho do estrato da população é mantida na amostra. [...] A amostragem estratificada proporcional garante que cada elemento da população tenha a mesma probabilidade de pertencer à amostra”.

A coleta de dados foi realizada por meio da extração de uma amostra estratificada proporcional por cidades, a partir dos dados da população.

A amostragem estratificada caracteriza-se pela seleção de uma amostra de cada subgrupo da população considerada e pode ser proporcional ou não proporcional (GIL, 1994). No caso de uma amostragem estratificada proporcional, é selecionada uma amostra aleatória que seja proporcional à extensão de cada subgrupo determinado por alguma propriedade tida como relevante, assegurando uma representatividade em relação às propriedades adotadas como critérios para estratificação (GIL, 1994).

Para que a amostra fosse válida, trabalhou-se com uma estimativa de erro entre 3 e 5%, pelo fato de os resultados obtidos não serem rigorosamente exatos em relação ao universo de onde foram extraídos e pela dificuldade de adesão na participação do estudo (GIL, 1994).

Após o levantamento dos dados, verificou-se que nem todos os 90 municípios responderam aos questionários. Obteve-se 68 cidades participantes e 22 não participantes da pesquisa quantitativa, o que corresponde a 75,55% da amostra total de municípios, porém com um número maior de respondentes que o calculado, totalizando 660 respondentes, sendo 262 militares e 398 bombeiros comunitários. Isso correspondeu a um incremento de 22% de respondentes.

2.4.2 Coleta de dados

O questionário é um instrumento que ordena perguntas as quais são respondidas por escrito sem a presença do aplicador. Visa o conhecimento de opiniões, crenças, etc, podendo ser aplicado individual ou coletivamente.

Para se obter uma investigação mais rebuscada, o questionário deve conter um número mais ou menos elevado de perguntas, as quais podem vir de várias maneiras, tais como abertas, fechadas, múltipla escolha, etc (GIL, 1994).

Na pesquisa foram adotados dois tipos de questionários, um aplicado aos bombeiros militares e outro aplicado aos bombeiros comunitários, ambos os instrumentos são compostos de questões fechadas e de múltipla escolha. Sendo o primeiro tipo a que representa uma opção dentre as apresentadas, facilitando o trabalho de tabulação, por ser objetiva, mas restringindo a liberdade de respostas. Já as de múltipla escolha, embora também consideradas perguntas fechadas, possibilitam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto. Também são fáceis de serem tabuladas e têm um aprofundamento quase tão bom quanto ao de perguntas abertas.

2.4.3 Método de análise de dados

Os questionários considerados válidos foram inseridos no formulário criado no ambiente virtual do Google Docs para facilitar a tabulação dos dados. Usou-se a ferramenta única e exclusivamente para alimentar o sistema e poder criar um mecanismo mais facilitado de tabulação de dados, embora tenha sido utilizada a planilha eletrônica Excel para a construção de tabelas, visando apresentar o trabalho a partir do resultado da tabulação eletrônica.

A partir dos dados e suas tabulações foi feita a análise descritiva dos questionários, verificando qual era a percepção dos militares quanto a inclusão e participação de voluntários na instituição bem como verificar qual a sensação dos voluntários que atuavam no CBMSC quanto a receptividade e convívio no meio militar.

2.4.4 Análise quantitativa dos questionários aplicados

2.4.4.1 Resistências

A partir da metade da década de 1990 o CBMSC adotou uma mudança na forma de gestão, aproximando-se mais da comunidade com a inclusão do serviço voluntário. Essa forma de atuação visava garantir a ocupação de cidades até então sem o serviço da instituição, com a participação de pessoas da própria cidade, trabalhando junto aos bombeiros militares para tentarem resolver os problemas locais, já que o Estado não os atendia.

Assim, percebe-se que poderia ter ocorrido falta de preparo para esta mudança e também de um entendimento sobre a importância do bom convívio com esses “novos integrantes” da corporação, o que poderia refletir tanto nos militares quanto nos civis.

E, tentando-se diagnosticar se haviam ou não resistências quanto a essa nova modalidade de serviço, foram definidas algumas dimensões de análise para averiguar atitudes que demonstrassem isso, na implantação do serviço voluntário em apoio aos bombeiros militares.

Tabela 1 - Recepção dos bombeiros militares aos bombeiros comunitários

	Nº de Bombeiros respondentes	% da amostra
Excelente	25	9,54%
Boa	117	44,66%
Regular	97	37,02%
Ruim	19	7,25%
Péssima	4	1,53%
Total	262	100,00%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de 2011.

Verificou-se que mais de 54% dos respondentes consideraram boa a recepção aos bombeiros comunitários, indicando que os bombeiros militares, em sua maioria, não resistiram à introdução do voluntariado junto às atividades que vinham sido exercidas exclusivamente por eles.

Porém, representando cerca de 46% dos respondentes, há evidências de que os bombeiros militares não se preocuparam em recepcionar adequadamente a nova modalidade.

Considerando que, dentro da cultura organizacional há um controle bastante presente nas atividades desenvolvidas, há indícios de que, embora em uma porcentagem menor, a resistência ao modelo adotado foi bastante sentida pelos integrantes das guarnições de serviço operacional o que, na visão de Motta (2009), pode ser relacionada com a incerteza de conviver com um risco que ameace a vida da organização.

Tabela 2 - Percepção dos bombeiros comunitários quanto à resistência sofrida na recepção

	Nº de Bombeiros respondentes	% da amostra
A receptividade foi muito boa (todos me receberam bem)	359	90,20%
A receptividade foi inadequada, pois não foi dado tempo suficiente para os militares se acostumarem com a nova modalidade de serviço	16	4,02%
Houve muita resistência à presença do BC	23	5,78%
Total	398	100,00%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de 2011.

Segundo os bombeiros comunitários, foi sentida uma boa recepção por parte dos militares para desenvolverem atividades na corporação com as suas presenças.

O fato de se observar 90% dos respondentes com a impressão de uma boa receptividade revelou que, mesmo havendo alguns casos sentidos, e uma manifestação de resistência por parte dos bombeiros militares, a grande maioria não observou de forma explícita nenhuma resistência para que pudessem exercer o serviço voluntário dentro da instituição, levando-se a

acreditar na superação desses agentes quanto a medos vinculados a perdas no ambiente de trabalho (CERTO, 2003).

2.4.4.2 *Parceria para a execução do serviço*

Devido a falta de um efetivo adequado para proporcionar o atendimento dos serviços emergenciais, o CBMSC adotou a nova gestão de serviço público possibilitando um incremento do pessoal em resposta às demandas sociais.

Nesse sentido, é necessária a participação ativa do voluntariado junto à instituição, a fim de manter o provimento das atividades de resposta operacional.

Foram, então, elaboradas perguntas alinhadas ao conceito de parceria, tentando-se descobrir qual a motivação que mantém a execução dos serviços por parte dos voluntários, perguntando com que frequência os bombeiros comunitários trabalhavam com os militares.

Tabela 3 - Quanto à divisão de trabalho e jornada dos bombeiros comunitários

	Nº de Bombeiros respondentes	% da amostra
Sempre	34	12,98%
Quase Sempre	77	29,39%
Ocasionalmente	90	34,35%
Quase Nunca	44	16,79%
Nunca	17	6,49%
Total	262	100,00%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de 2011.

Verificou-se que cerca de 42% dos respondentes contam com a parceria, através da frequência ativa dos voluntários, auxiliando no atendimento emergencial. Para aproximadamente 13% dos respondentes essa presença ficou muito marcante, pois percebem uma grande participação dos bombeiros comunitários.

Daí pode-se retirar que, possivelmente, em alguns municípios os bombeiros comunitários atuam com maior frequência, dedicando horas em prol do bem comum, abrindo mão do convívio familiar ou lazer, reafirmando o que Leal (2006) comenta quanto ao atendimento das demandas sociais pelos próprios cidadãos.

Tabela 4 - Significância da utilização dos bombeiros comunitários segundo a percepção dos bombeiros militares

Aspectos mais significativos	Pontuação	Nº de BBMM	% da amostra
Aproximação do CBMSC com a comunidade	5	29	5,13%
	4	11	1,95%
	3	11	1,95%
	2	2	0,35%
	1	10	1,77%
Capacitação como forma de prevenção e intervenção antes da chegada do CB	5	6	1,06%
	4	22	3,89%
	3	7	1,24%
	2	14	2,48%
	1	5	0,88%
Socialização do conhecimento	5	8	1,42%
	4	7	1,24%
	3	12	2,12%
	2	11	1,95%
	1	7	1,24%
Preenchimento dos espaços vazios nas guarnições de serviço	5	7	1,24%
	4	10	1,77%
	3	8	1,42%
	2	7	1,24%
	1	12	2,12%
Inserção política que abre portas para a corporação (projetos, repasses, subvenções, etc)	5	6	1,06%
	4	10	1,77%
	3	15	2,65%
	2	7	1,24%
	1	5	0,88%
Amplia a visão da atuação e capacitação do CBMSC	5	2	0,35%
	4	5	0,88%
	3	2	0,35%
	2	9	1,59%
	1	8	1,42%
A especialização do BC favorece a uma melhor resposta dada pela corporação	5	4	0,71%
	4	6	1,06%
	3	5	0,88%
	2	4	0,71%
	1	4	0,71%
Voluntariedade	5	7	1,24%
	4	2	0,35%
	3	7	1,24%
	2	6	1,06%
	1	11	1,95%
Mascara o efetivo existente	5	15	2,65%
	4	12	2,12%
	3	10	1,77%
	2	9	1,59%
	1	9	1,59%
Mostra a vulnerabilidade da instituição para a sociedade	5	4	0,71%
	4	5	0,88%
	3	5	0,88%
	2	4	0,71%
	1	6	1,06%

O BC é visto como um bombeiro completo, podendo comprometer a corporação em alguns aspectos	5	9	1,59%
	4	8	1,42%
	3	5	0,88%
	2	23	4,07%
	1	6	1,06%
O BC deveria apoiar, mas acaba substituindo o BM e não possui treinamento para isso	5	5	0,88%
	4	10	1,77%
	3	11	1,95%
	2	6	1,06%
	1	10	1,77%
Não existe padronização na formação	5	6	1,06%
	4	2	0,35%
	3	7	1,24%
	2	4	0,71%
	1	7	1,24%
Resistência por parte dos bombeiros militares	5	1	0,18%
	4	2	0,35%
	3	4	0,71%
	2	6	1,06%
	1	7	1,24%
Medo de o CBMSC servir de "trampolim" para o BC	5	3	0,53%
	4	0	0,00%
	3	5	0,88%
	2	0	0,00%
	1	5	0,88%
Outros	5	1	0,18%
	4	0	0,00%
	3	0	0,00%
	2	0	0,00%
	1	2	0,35%
Total		565	100,00%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de 2011.

As respostas mostraram que para os bombeiros militares o nível de significância da utilização dos bombeiros comunitários, em ordem de importância são : 5 - aproximação do CBMSC com a comunidade com 5,13% ; 4 - capacitação como forma de prevenção e intervenção antes da chegada do CB com 3,89%; 3 - inserção política que abre portas para a corporação (projetos, repasses, subvenções, etc) com 2,65%; 2 - o BC é visto como um bombeiro completo, podendo comprometer a corporação em alguns aspectos com 4,07% e; 1 - preenchimento dos espaços vazios nas guarnições de serviço com 2,12% dos respondentes.

Somando-se, tem-se agrupado cerca de 18% dos respondentes nesses cinco itens de múltipla escolha, o que revelou uma boa representatividade ao se considerar os 82% restantes a serem divididos pelos 75 itens restantes de escolha, os quais, pela média, não ultrapassariam o percentual de 5,5% de relevância para outras possibilidades de agrupamentos de respostas.

Esses dados indicam que há uma tendência, na visão dos bombeiros militares, de que a participação voluntária no CBMSC projete a corporação, colocando-a como destaque no assunto relacionado com o desenvolvimento de políticas públicas em defesa dos interesses da coletividade (BRUDEKI, 2007).

Tabela 5 - Quanto à disponibilidade para atuação dos bombeiros comunitários

	Nº de Bombeiros respondentes	% da amostra
Até 06 horas	21	5,28%
De 06 à 12 horas	47	11,81%
De 12 à 24 horas	126	31,66%
De 24 à 48 horas	120	30,15%
Mais de 48 horas	84	21,11%
Total	398	100,00%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de 2011.

Observou-se que 62% dos respondentes dispensavam entre 12 e 48 horas para o serviço voluntário no CBMSC, a fim de compartilharem responsabilidades com os bombeiros militares (SPINK, 2001).

As guarnições de serviço na escala ordinária são compostas por integrantes em prontidão de 24 horas, ou seja, um serviço operacional em escala ordinária equivale a um dia inteiro. Percebe-se, com isso, que a maioria dos bombeiros comunitários emprestam suas horas de lazer e convívio familiar, em prol da sociedade, por um período equivalente desde um meio-serviço até dois serviços de um bombeiro militar por mês.

Ressalta-se que, para cada dia trabalhado, o bombeiro militar tem direito a gozar dois dias de folga, trabalhando, em média, 10 dias por mês. Os bombeiros comunitários chegam a atingir dois dias de serviço por mês, ou até mais, conforme 21% dos respondentes confirmaram através da pesquisa.

3 CONCLUSÃO

O serviço voluntário praticado no CBMSC é desenvolvido por pessoas que buscam a melhoria da prestação dos serviços da corporação a nível local, nos municípios onde residem, otimizando a resposta às necessidades da comunidade. Caracteriza-se, portanto, como um serviço de cunho altruístico, onde não se busca o reconhecimento pecuniário, mas sim a concretização de sonhos profissionais. O preenchimento de espaços ociosos em seus dias de folga, mostra que o voluntário não necessita estabelecer vínculo empregatício com a instituição embora, com uma indenização, vislumbra-se que essa presença possa ser melhor sentida.

Por ter sido aceita a nova modalidade de prestação dos serviços, o pioneirismo empreendido na corporação teve seu reconhecimento e hoje já há uma situação de boa convivência entre os bombeiros, militares e comunitários, o que antes podia ser um pouco diferente.

As diferenças deram-se e, às vezes continuam, em virtude de problemas de ordem pessoal e também por ter ocorrido uma quebra de paradigma no CBMSC, onde antes haviam somente bombeiros militares até a introdução do programa Bombeiro Comunitário.

Por ter uma delimitação burocrática, o modelo de gestão do CBMSC é voltado para o comando e o controle das atividades que seus integrantes desenvolvem. No entanto, para poder se adaptar às imposições

contemporâneas, a instituição viu-se obrigada a mudar e, dessa forma, passou a adotar princípios mais gerenciais para a solução de seus problemas.

A estrutura da organização, ou seja, o seu formato não mudou, embora tenha sofrido uma adaptação, mas que, por ser militar, continua mantendo o respeito aos canais de comando, como forma de garantir a sua autoridade.

Evidenciando essa estrutura, o CBMSC evitou o conflito na organização mantendo os bombeiros militares na coordenação, ou seja, com uma hierarquia virtual sobre os bombeiros comunitários e, ao mesmo tempo, dando espaço para que os voluntários pudessem crescer.

A substituição do militar pelo voluntário parece não ser bem vista, podendo criar uma falsa sensação de segurança, onde o aparato estatal é mascarado pela presença voluntária. Nesse sentido, o sentimento é de que o Estado continue mantendo uma inclusão mínima e forçando, de certa forma, o CBMSC a manter a permanência do modelo adotado e motivar o quadro voluntário a continuar exercendo suas atividades na corporação.

Dessa forma, percebe-se uma visão do CBMSC voltada para seus clientes com uma relação muito próxima da comunidade, favorecendo a continuidade de seus serviços, através da implantação do voluntariado em seu modelo de gestão.

REFERÊNCIAS

BARBETTA, Pedro Alberto. **Estatística aplicada às ciências sociais**. 7. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2010.

BRUDEKI, Nelson Martins. **Gestão de serviços públicos municipais**. Curitiba: Ibplex, 2007.

CARVALHO, Maria do Socorro Macedo Vieira. Gestão organizacional estratégica: a questão dos recursos humanos e do desenvolvimento gerencial. **RAP**, Rio de Janeiro, Jan/Mar, 1995.

CERTO, Samuel C. **Administração Moderna**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.

DENHARDT, Janet V.; DENHARDT, Robert B.. **The new public service: serving, not steering**. New York: M.E.Sharpe, 2003.

DENHARDT, Robert B. **Teorias da administração pública**. São Paulo: Cengage Learning, 2012

DRUCKER, Peter. **Desafios gerenciais para o Século XXI**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001.

_____. **Inovação e espírito empreendedor: prática e princípios**. São Paulo: Pioneira Thomson, 2003.

FAVERO, Cláudio Gil. **Avaliação de programas públicos: Sistema de Avaliação do Programa Nacional de Gestão pública e Desburocratização aplicado na Marinha do Brasil – o caso do Programa Netuno**. 249p. Dissertação (Mestrado) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2010.

FERLIE Et al, Ewan. **A nova administração pública em ação**. Brasília: ENAP, 1997.

FIATES, Gabriela Gonçalves Silveira. Cultura organizacional: um fator determinante para a promoção da aprendizagem organizacional e da gestão do conhecimento. In: ANGELONI, Maria Terezinha (org). **Gestão do conhecimento no Brasil: casos, experiências e práticas de empresas públicas**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008.

GIL, Antônio Carlos. **Método e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 1994.

HUNTINGTON, Samuel P. **O soldado e o estado: teoria e política das relações entre civis e militares**. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1996.

KEINERT, T. M. M. Os paradigmas da administração pública no Brasil. **Rev. de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 34, n. 3, 1994.

KLIKSBURG, Bernardo. **Como transformar o Estado:** para além dos mitos e dogmas. Brasília: ENAP, 1992, 87p.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 7ª Edição. São Paulo, Atlas, 2010.

LEAL, Rogério Gesta. **Estado, administração pública e sociedade:** novos paradigmas. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, 1998.

MOORE, M. **Criando Valor Público: Gestão Estratégica de Governo**. Trad. de P.G. Vilas-Bôas Castro e Paula Vilas-Bôas Castro. Brasília: Uniletras, 1999.

MOTTA, Paulo Roberto. **Transformação organizacional:** a teoria e a prática de inovar. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.

_____. **Formação e Liderança**. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2009 (Caderno de Administração da Justiça – Planejamento Estratégico 2009: Módulo 6)

OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. **Reinventando o governo**. Brasília: MH Comunicação, 1994.

ROBERTS, John. **Teoria das organizações: redesenho organizacional para o crescimento e desempenho máximos**. Tradução de Ana Beatriz Tavares e Daniela Lacerda. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

SANTOS, Áureo dos. **A prática da liderança:** conhecimento, habilidade e atitude para a prática da liderança em espaços organizacionais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.

SCHEIN, Edgar H. **Organizational culture and leadership**. São Francisco: Jossey-Bass, 1987. 5ed.

_____. **Cultura Organizacional e liderança**. São Paulo: Atlas, 2009.

SOUZA, Tânia Santos Coelho de. **Afirmção e contestação ao patrimonialismo:** um estudo das práticas e das representações sociais num território em transformação. 2006. 135p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

SPINK, Peter. **Parcerias e alianças com organizações não-estatais**. SP, POLIS; Programa GPC-FGV-EAESP, 2001. Disponível em: <<http://www.polis.org.br/projetos/091623.html>>. Acesso em 29 nov. 2011.

WOOD JR., Thomaz. Mudança Organizacional: uma abordagem preliminar. **RAE -Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v.32, n.3. p.74-87, jul/ago. 1992.

WORTMEYER, Daniela Schmitz. Introdução a uma perspectiva psicossociológica para o estudo das forças armadas. In: SVARTMAN, Eduardo Munhoz; D'ARAÚJO, Maria Celina; SOARES, Samuel Alves (orgs). **II Encontro da Associação Brasileira de Estudos de Defesa**. Rio de Janeiro: Mercado das Letras, 2008.

Como citar este artigo:

HEISLER, Guideverson de Lourenço. Novo serviço público: a nova gestão do CBMSC a partir da mudança organizacional. **Ignis: Rev. Tec. Cient. CBMSC**, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 66-83, mar./out., 2016. Disponível em: <link do artigo>. Acesso em: data.